

**ИЗУЧЕНИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ АЦЕТАТА ЦИНКА В
КАТАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ ИЗ
АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ ПУТЕМ СТЭКИНГОВОГО
ПЛАЗМЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ**

**STUDYING THE CLUSTERIZATION OF ZINC ACETATE IN CATALYTIC
MATERIALS BASED ON A MATRIX OF ACTIVATED CARBON BY
STACKING PLASMA ETCHING**

ТЮРИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

TYURIKOVA IRINA ANDREEVNA,

candidate of chemical sciences, associate professor,

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.

Объектом исследования является образец активированного угля марки NWC, измельченного до однородного размера частиц около 60 мкм, подвергнутых затем самосборке на основе принципа гидрофобности в сферические микрочастицы в двухфазной твердо-жидкой системе. Сферические частицы выступали в качестве тестовых микрокатализаторов, на которые производилась адсорбция ацетата цинка из растворов разной концентрации 10-30 масс.%. Разработана методика изучения кластеризации $Zn(OAc)_2$ на поверхности углеродной матрицы с применением программного продукта, анализирующего РЭМ-изображения, а также анализа объемного проникновения солевого компонента, устанавливаемого после слоевого плазменного травления массива микросфер. Показано, что при объемной доле 10% активированного угля в системе с раствором $Zn(OAc)_2$ самая высокая адсорбция ацетата цинка на поверхности и в объеме происходит при концентрации рабочего раствора 20 масс.%.

The object of the study is a sample of NWC grade activated carbon, crushed to a uniform particle size of about 60 μ m, then subjected to self-assembly based on the principle of hydrophobicity into spherical microparticles in a two-phase solid-liquid system. Spherical particles acted as test microcatalysts onto which zinc acetate was adsorbed from solutions of different concentrations of 10-30 wt.%. A technique has been developed for studying $Zn(OAc)_2$ clustering on the surface of a carbon matrix using a software product that analyzes SEM images, as well as analyzing the volumetric penetration of the salt component installed after layered plasma etching of an array of microspheres. It has been shown that with a volume fraction of 10% activated carbon in a system with a $Zn(OAc)_2$ solution, the highest adsorption of zinc acetate on the surface and in the volume occurs at a working solution concentration of 20 wt.%.

Ключевые слова: активированный уголь, ацетат цинка, катализатор, поверхностная модификация, адсорбция, поверхностное травление.

Key words: activated carbon, zinc acetate, catalyst, surface modification, adsorption, surface etching.

Введение

Одним из самых распространенных матричных материалов в большинстве промышленных каталитических процессов является активированный уголь [1], для повышения сорбционной емкости которого прибегают к разного рода предварительным этапам обработки. С одной стороны, такой обработкой является модификация поверхности, зачастую проводимая в среде уксусной или азотной кислот, и направленная на повышение пористости и «открытия» полезной адсорбирующей поверхности. В одном из наших исследований [2] и работ других научных коллективов [3] предложено с той же целью применять более экологичный способ обработки, например, пероксидом водорода. С другой стороны, в зависимости от узкой сферы применения, использование активированных углей может быть сопряжено с органическими и солевыми компонентами, повышающими каталитический эффект. Например, промышленное получение винилитов и ацетиленов, входящих в первую десятку крупнейших по тоннажности продуктов органического синтеза как в России, так и во всем мире, осуществляется зачастую парофазным методом с применением цинкацетатно-углеродного катализатора, получаемого пропиткой угольной матрицы водным раствором ацетата цинка [4].

Одной из основных проблем изготовления такого катализатора оказывается плохая воспроизводимость их работы, объясняемая образованием солевых агрегатов в поверхностной и приповерхностной зоне катализатора [5], обеспечивающего первичный этап его активности, а также недостаточные представления о том, проникает ли гидродинамическом режиме солевой компонент внутрь матрицы из активированного угля. Таким образом, в контексте повышения каталитической эффективности подобных материалов актуальным является изучение поверхностной и приповерхностной кластеризации ацетата цинка, разработка путей минимизации солевых агрегатов при общей максимальной загрузке солевого компонента, а также исследование его проникновения вглубь углеродной матрицы.

В одном из наших более ранних исследований [2] по форме кривых адсорбции ацетата цинка было высказано предположение, что предварительная модификация поверхности углей может приводить к более затяжному процессу проникновения цинкацетатного компонента вглубь матричного материала и, как следствие, более продолжительной его работе. Целью данного исследования была разработка подхода к изучению кластеризации ацетата цинка в каталитических материалах на основе матрицы из активированных углей, основанного на стэкинговом плазменном травлении, и его апробация в эксперименте с разной концентрацией солевого компонента в растворе ацетата цинка.

Материалы и методы

Подготовка материала. В качестве материала исследования применялся промышленный активированный уголь NWC с размером частиц согласно техническому паспорту 0,6-1,7 мм. Исходя из данных о пористости и объеме пор данного образца [2] методами мультифизического моделирования в среде Comsol был установлен примерный размер углеродных частиц 54 ± 11 мкм, расстояния между которыми и сами по себе микропоры в объеме частиц обеспечат сопоставимые с [2] результаты по микро- и мезопористости в случае использования насыпного углеродного материала. С применением прецизионных микросит на 60 мкм был отсеян углеродный порошок, полученный предварительным дроблением в мельницах исходного образца NWC.

Получение сферических углеродных частиц. Была приготовлена однородная двухфазная система с жидкой фазой полипропиленгликолем и изопропиловым спиртом и твердой углеродной фазой из подготовленных углеродных микрочастиц. Для повышения связки и однородности вязкой системы использовали твин80. Последующая ультразвуковая обработка в течение 15 мин при температуре 50°C производилась для лучшего перемешивания, равномерного распределения углеродных микрочастиц, предотвращая их слипание. Обработанную

суспензию переносили на гидрофильный субстрат и центрифугировали при 12000 об/мин в течение 5 мин, после чего осуществлялась сушка при температуре 60°C в течение 10 мин для окончательного испарения жидкой фазы, в ходе которого за счет гидрофобных свойств поверхности и угля завершается стадия сферизации частиц угля. На рисунке 1, этап 1 схематически представлен фрагмент подложки с нанесенными сферическими угольными частицами.

Адсорбция $Zn(OAc)_2$. Адсорбция производилась при погружении подложки со сферическими угольными частицами в перемешиваемый раствор ацетата цинка (рисунок 1, этап 2), температура раствора поддерживалась на уровне $50 \pm 2^\circ\text{C}$, а время составило 3 ч как оптимальные параметры согласно [2]. Объемная доля активированного угля в системе с раствором $Zn(OAc)_2$ составляла 10% во всех экспериментах. По изменению концентрации раствора от начальной определяли количество поглощенной соли. Предполагалось, что солевой компонент проникает в разные слои кластерной углеродной сферы, что схематически изображено на 3 этапе рис. 1.

Рис. 1. Методика проведения эксперимента и анализа кластеризации $Zn(OAc)_2$ в сферической углеродной матрице.

Исследование поверхностной кластеризации $Zn(OAc)_2$. Качественная оценка адсорбированного на поверхности углеродных сфер ацетата цинка производилась по РЭМ-изображениям: настройка параметров съемки осуществлялась таким образом, чтобы металлосодержащие фрагменты давали «свечение» на фоне углеродной матрицы. Для контрольного подтверждения настроек проводился элементный анализ в точке. Для ускоренной обработки экспериментальных данных был разработан программный продукт, идентифицирующий «подсвеченные» области, оценивающий по размеру пикселя ее размер (трактуемой как кластер), конвертируемый затем в истинный размер. Программа определяет средний (с учетом статистического разброса), минимальный и максимальный размер кластера, демонстрирует результат пользователю и спрашивает количество равновеликих интервалов, на которые следует разделить весь разброс значений, после чего выдает текстовый файл с количеством кластеров на каждом из интервалов – данные, которые впоследствии можно представить в виде гистограммы распределения кластеров по размерам и оценить с применением статистического аппарата.

Исследование проникновения $Zn(OAc)_2$ в объем углеродной матрицы. Для изучения проникновения солевого компонента в объем была разработана методика послоевого стекинг-гового плазмохимического травления с источником индуктивно-связанной плазмы (подробное описание установки приведено в более ранних публикациях). Исходя из размеров углеродных сфер, осуществляется подбор параметров процесса травления таким образом, чтобы протравленный слой презентовал стек, оказывающийся примерно в экваториальной плоскости сферы (рис. 1, этап 1 – пунктирная линия). Установление содержания ацетата цинка в объеме углеродных частиц производилось по РЭМ-изображениям вручную, при этом исключалась поверхностно-приповерхностная зона углеродной сферы, составляющая коровую часть толщиной среднего размера кластера в эксперименте (позиции 1 и 2 на этапе 4 рис. 1) и оценивалось лишь содержание компонента, отвечающего позиции 3 на этапе 4 рис. 1. Контроль полученных результатов осуществлялся посредством точечного химического анализа на приставке EDX к РЭМ.

Результаты и обсуждение

Варьируя соотношение жидкой и твердой фазы, были получены сферические частицы со средними размерами 527, 844 и 1313 мкм, что практически отвечает базовому интервалу частиц NWC согласно техническому паспорту. Процентное отклонение от среднего значения несколько повышается с увеличением среднего размера, увеличивается также асферичность частиц (индекс асферичности составляет 14% для микросфер размером 1313 мкм). Не менее 81% частиц находится в пределах интервала, ограниченного статистической ошибкой. Для дальнейших экспериментов изготовлены подложки с массивом частиц среднего из представленных выше размеров (844 мкм).

В рамках данного исследования рассмотрена поверхностная кластеризация и объемное проникновение ацетата цинка в зависимости от концентрации солевого раствора. Исходя из усредненного распределения фрагментов солевого компонента в плоскости, обозначенной штриховой линией на рис. 1, и связи площади экваториальной плоскости с объемом частицы, выполнен приближенный расчет объемного заполнения цинкацетатным компонентом. Данный параметр отложен по вертикальной оси на графике рис. 2 в виде миллионной доли от общего объема частицы. Приведенная кривая имеет экстремум при использовании 20 масс.% раствора ацетата цинка. Анализируя гистограммы распределения поверхностных солевых кластеров по размерам (по горизонтальной оси отмечены начальные значения площадей для каждого интервала), можно отметить ряд следующих тенденций. Во-первых, чем больше концентрация рабочего раствора, тем в большую сторону размеров происходит смещение основного пула агрегатов $Zn(OAc)_2$, что закономерно приводит к повышению среднего размера кластера (отмечен под гистограммами). Во-вторых, чем меньше концентрация раствора, тем выше доля меньших агрегатов на поверхности.

В связи с наблюдаемыми эффектами было сделано предположение, что образование крупных кластеров на поверхности происходит достаточно быстро и тем самым блокирует прохождение цинкацетатного компонента в объем частиц. При этом, чем ниже начальная концентрация, тем изначально порог вхождения водного-солевого состава в микропоры активированного угля ниже, поскольку самого источника меньше. Тем не менее, при анализе микрофотографий отмечались множественные скопления металл-содержащих частиц во всем объеме, в то время как образцы, пребывавшие в растворе с концентрацией 30 масс.%, содержали металл-солевую фазу в области, мало отдаленной от поверхности. Тот факт, что в случае более низких концентраций очагов вовлечения больше, но они меньшего размера, против меньшего количества более крупных единиц в приповерхностной области, приводит к особой форме графика, обеспечивающей оптимум в точке между (20 масс.%). Следует отметить, что последующие эксперименты эффективности работы катализаторов на истинных

частицах активированного угля с модифицированной поверхностью при пропитке растворами данных концентраций также выявил оптимум концентрации в точке близ 20 масс.%.

Рис. 2. График изменения содержания ацетата цинка в объеме в зависимости от концентрации солевого раствора и гистограммы распределения размеров кластеров на поверхности углеродных микросфер.

Важно понимать, что предложенная методика изучения кластеризации должна рассматриваться безотрывно от анализа изменения концентрации рабочего раствора, по которой можно оценить количество поглощенной соли. Данный подход анализирует поверхностные явления, но в комплексе со знаниями о количестве поглощенного солевого компонента можно говорить и о кластерных эффектах, и об объеме Zn(OAc)₂ в катализаторе. Учитывая массовую концентрацию исходного раствора и ее убыль после гидродинамического процесса осаждения ацетата цинка (рисунок 3), можно отметить, что хотя и при более высоких концентрациях изменение ее становится все менее значительным, само количество солевого компонента в начальном растворе разное, поэтому, вероятнее всего, поверхностная кластеризация в растворе 30 масс.% идет сильно интенсивнее, чем при, например, 25 масс.% (рис. 2).

Рис. 3. График изменения концентрации исходного раствора.

Заключение

Показано, что подбор концентрации раствора ацетата цинка в гидродинамическом режиме его адсорбции на поверхности активированных углей является одним из базовых параметров, способствующих закреплению кластерных солевых фрагментов разного размера на поверхности и проникновению вглубь матричного материала. Ввиду того, что образование крупных агрегатов ограничивает использование конечного каталитического материала, предложена методика анализа кластеризации ацетата цинка на поверхности массива самосборных углеродных микросфер и оценки его проникающей способности в зависимости от концентрации рабочего раствора. В комплексе совместных результатов поверхностной адсорбции, распределения солевого компонента на стэках, полученных методом плазмохимического травления, а также с учетом изменения концентрации базового раствора, установлена оптимальная концентрация исходного раствора 20 масс.% при 10%-ном объемном содержании активированного угля в жидкой фазе. Данная методика рекомендуется к иным исследованиям с применением углеродных частиц и проверке иммобилизации контрастных в РЭМ-изображениях фрагментов на их поверхности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Preparation of activated carbon from biomass and its' applications in water and gas purification, a review / Md. Sumon Reza [et al.] // Arab Journal of Basic and Applied Sciences. 2020. Vol. 27. No. 1. pp. 208-238.
2. Тюрикова И.А. Кинетика иммобилизации ацетата цинка на катализаторах из активированного угля с модифицированной поверхностью // Наукосфера. 2023. № 10(1). С. 123-128.
3. Technology for the Production of Activated Carbons Based on Anthracite / В. Hoang Kim [et al.] // Solid Fuel Chemistry. 2021. Vol. 55. pp. 273-284.
4. Adsorption of $Zn(OAc)_2$ from Aqueous Solutions on the Surface of Activated Carbons Modified with Acetic Acid / Bin Hoang Hyu [et al.] // Russian Journal of Applied Chemistry. 2003. Vol. 76. pp. 1418-1422.
5. Conversion of grape industrial processing waste to activated carbon sorbent and its performance in cationic and anionic dyes adsorption / H. Saygılı [et al.] // Journal of Cleaner Production. 2015. Vol. 93. pp. 84-93.

© Тюрикова И.А., 2023.